

BOSHLANG‘ICH SINFLARDA MATEMATIKA FANINI O‘QITISHNING MAQSADLARI

Rustamqulova Lobarxon

Dang'ara tumani 19 – maktabning
boshlang'ich sinf o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada umumiy o‘rta ta’lim tizimining boshlang‘ich sinflarida matematika fanining o‘qitishning asosiy maqsadlari va ularning turlari haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: matematika, boshlang‘ich sinf, umumta'lim maqsadi, tarbiyaviy maqsadi, amaliy maqsadi.

Boshlang‘ich sinflarda o‘qitiladigan har bir fan o‘quvchilarning kelgusi faoliyatida muhim o‘rin egallaydi. Bu vaqtdan boshlab o‘quvchilar o‘zlari uchun murakkab sanalgan narsalarni turli fanlarni o‘zlashtirish orqali anglay boshlaydilar. Ayniqsa hayotimizda uzviy ravishda bizga hamroh bo‘ladigan raqamlar va ular bilan bog‘liq jarayonlarni tushunishda matematika fani muhim sanaladi. Maktabgacha ta’lim tizimida oz bo‘lsada sanoqlarni o‘rgangan o‘quvchilar maktab dargohida matematika fanining bilimlarini o‘zlashtirishga kirishadilar. O‘quvchilar 1-sinfdan boshlab to maktabni bitirgunga qadar ushbu fanning sir-asrorlarini o‘rganadilar. Quyida biz boshlang‘ich sinflarda matematika fanini o‘qitishning maqsad va vazifalariga to‘xtalib o‘tmoqchimiz.

Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitishning maqsadlariga quyidagilar kiradi:

- umumta'lim maqsadi,
- tarbiyaviy maqsadi,
- amaliy maqsadi.

Bu maqsadlar bir-biri bilan uzviy bog'liq bo'lib, bir-birini to'ldiradi. Ular haqida batafsilroq to‘xtalib o‘tsak.

1. Ta'lim maqsadi o'qituvchidan quyidagilarni talab qiladi:

a) o'quvchilarga matematik bilimlar tizimidan, bilim, malaka ko'nikma berish;
b) haqiqiy olamni matematik metodlar bilan o'rganish;
v) o'quvchilarning og'zaki va yozma nutqlarini o'stirishni, uning sifatli bo'lishini ta'minlash;

g) o'quvchilarga matematikadan shunday bilimlar berishni ta'minlashi kerakki, bu bilimlar orqali, faol bilish faoliyati orqali, bilim, malaka, ko'nikmalari ortib borsin.

2. tarbiyaviy maqsad. Matematika o'qitish o'quvchilarni sabotlilikka, tirishqoqlikka, puxtalikka, o'z fikri va xulosalarini nazorat qila olishga, ayniqsa, kuzatish, asosida aytiladigan fikrlarning rayon bo'lishiga erishish kerak. Miqdorlar orasidagi bog'lanishni ifodalash uchun matematikada simvollar ishlatiladi. Mana shu matematik til rivojlanishi kerak. O'qituvchining vazifasi simvolik tilda ifodalangan matematik fikrni ona tiliga ko'chirishga o'rgatishdan iborat bo'lmog'i kerak.

Bilishga intilish, mustaqil ishdan qanoat hosil qilish tuyg'ularini tarbiyalashi kerak. Matematika fanini o'qitishning o'zi o'quvchilarda diqqat va fikrni to'play bilishni tarbiyalaydi.

O'qituvchi quyidagilarni ta'minlashi kerak:

a) o'quvchi moddiy olamdagi bog'lanishlarni, miqdorlarning o'zgarishini, bir-biri bilan aloqasini anglay olishi;

b) o'quvchilarning matematikani o'rganishga astoydil qiziqishini ta'minlash; d) mehnatga, vatanga insonlarga bo'lgan munosabatini tarbiyalash, estetik did hosil qilish;

g) o'zbek millatining tarixi, jumladan, matematika o'qitilishi tarixiga bo'lgan dunyoqarashni tarbiyalash;

d) o'quvchilarning fikrlash qobiliyatini va matematik madaniyatini tarbiyalash.

3. Amaliy rivojlantiruvchi maqsad. Matematika o'qitishdan kuzatilgan amaliy maqsad - o'quvchilar olgan bilimlarni, amalda qo'llay olishga o'rgatishdan iborat. Olingan bilimlarni sonlar va matematik ifodalar, nuqtalar ustida bajariladigan amallarga tatbiq qila bilish, har xil masalalarni yechishda foydalana bilishga o'rgatish. Bu bilimlarni kundalik hayotda uchraydigan masalalarni hal qilishga qo'llay bilishga o'rgatishdir.

Xulosa qilib aytganda yuqoridagi maqsadlar o‘quvchilarning matematika ilmini egallashlari va ulardan kelgusida foydalana bilishlarini o‘zida aks ettirgan bo‘lib, ushbu maqsadlar haqida boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarida tushuncha bo‘lmog‘i va har bir darsda ushbu maqsadlardan to‘g‘ri foydalana bilmog‘i zarur.

Foydalangan adabiyotlar:

1. M. E. Jumayev, Z. G'.Tadjiyeva Boshlang'ich sinflarda matematlka o'qitish metodlkasi. Toshkent – 2005.